

UDK 635.1/8

QORAQOLPOG'ISTON SHAROITIDA SARIMSOQ PIYOZ NAV NAMUNALARINI TURLI XIL MUDDATLARDA EKIB O'RGANISH

Yunusov Salohiddin Ahmadovich

Toshkent davlat agrar universiteti professori, q.x.f.f.d

Sherimov Dilshodbek shavkat o'g'li

Qoraqolpog'iston qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalari instituti tayanch doktoranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada ilk marotaba Qoraqolpog'iston Respublikasining janubiy tuproq iqlim sharoitiga Surxondaryo viloyatidan olib keltirilgan sarimsoq piyozning turli xil nav namunalarini uch xil muddatda ekilganda ularning morfologik belgilariga ta'siri va moslashishini o'rganishdan olingan natijalar bayon qilingan.

Kalit so'zlar: sarimsoq piyoz, iqlimlashtirish, tishcha, piyozboshi, K-1 navi, noqulay ob-havo, ekish muddatlari.

Абстрактный. В данной статье впервые получены результаты изучения влияния и адаптации образцов разных сортов чеснока, привезенных из Сурхандарьинской области, в южные почвенно-климатические условия Республики Каракалпакстан при посадке в три разных периода. описаны их морфологические характеристики.

Ключевые слова: лук-чеснок, акклиматизация, зубочистка, головка лука, сорт К-1, неблагоприятная погода, сроки посадки.

Abstract. In this article, for the first time, the results obtained from the study of the influence and adaptation of the samples of different varieties of garlic brought from Surkhondarya region to the southern soil and climatic conditions of the Republic of Karakalpakstan when planted in three different periods on their morphological characteristics are described.

Key words: garlic onion, acclimatization, toothpick, onion head, K-1 variety, unfavorable weather, planting dates

Kirish. Jahon miqyosida aholining oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda agrar sohaning o'rni va ahamiyati kundan-kunga oshib bormoqda. Jumladan, mamlakatimizda ham mavjud resurs va imkoniyatlardan oqilona foydalanib, aholini qishloq xo'jalik mahsulotlari bilan kafolatli ta'minlash, hosildorlik va manfaatdorlikni yanada oshirish, sohaga ilm fan yutuqlari hamda zamonaviy yondashuvlarni joriy etish dolzarb masaladir. Muhtaram Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev 2020-yil 29-dekabr kuni Oliy Majlisga yo'llagan Murojaatnomasida, kambag'allikni qisqartirish va qishloq aholisi daromadlarini ko'paytirishda eng tez natija beradigan omil bu –qishloq xo'jaligida hosildorlik va samoradarlikni keskin oshirish ekanligini alohida ta'kidlab o'tdilar. [3]

Sabzavotlar ichida sarimsoq uglevodlar ,vitaminlar , fermentlar xushbo'y moddalar va fitonsitlarga boy bo'lib, u inson organizmining ayrim kasalliklariga chidamlilik immunitetini oshiradi. Ishtaxa ochuvchi, ovqat hazm qilish jarayonini yaxshilovchi mahsulot hisoblanadi.[3]

Sarimsoq dunyoda 1,4 mln. ga ekilib , 24,3 mln. tonna ishlab chiqariladi.U asosan Xitoy (19,2 mln. t), Hindiston (1,3 mln. t), Janubiy Koreya (0,4 mln. t), Misrda (0,23 mln.) yetishtiriladi. O'rtacha hosildorlik 16,9 t /ga bo'lib , yuqori hosildorlik O'zbekiston (39,5 t /ga) , Misr (25,2 t /ga), Xitoy (24,7 t /ga) , Tojikistonda (20,0 t /ga) olinadi.[2]

Sarimsoq turli iqlim sharoitiga juda tez va yaxshi moslashadigan o'simlik hisoblanadi [1]

Ilmiy tadqiqot ob'ektlari va uslubi Ilmiy izlanishlar Qoraqolpog'iston Respublikasining Amudaryo tumanida olib borilmoqda. Olib borilayotgan tajribalarda Qoraqolpog'iston

Respublikasining murakkab tuproq iqlim sharoitiga Surxondaryo viloyatidan olib keltirilgan Ter-1, Ter-2, Ter-3, Ter-4, Ter-5 navlari, mahalliy Yujno fiolet hamda qiyosiy nav sifatida K-1 o'rganilmoqda. O'simliklar uch xil muddatda 1-sentyabr, 10-sentyabr va 20 sentyabrda tajiba maydoniga joylashtirildi. Tadqiqotlar sarimsoq piyozda tajribalarni olib borish o'rganish va natijalarni aniqlash bo'yicha tadqiqotlar «Методика государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур», «Методика опытного дела в овощеводстве и бахчеводстве» nomli uslubiy adabiyotlarida keltirilgan tavsiya va B.A.Dospexov tavsiya etgan uslub bo'yicha olib borilmoqda.

Tadqiqot natijalari Biz tajribalarimizda ilk marotaba Qoraqolpog'iston Respublikasi tuproq iqlim sharoitida sarimsoq piyozning turli xil nav namunalarining morfologik belgilarini o'rgandik. Jumladan fenologik kuzatuvlarimizda tegishli bitta navning piyozchalarining ko'karib chiqishi (kun), o'simlik bo'yi (sm), barg soni (dona), barg uzunligi (sm), barg eni (sm) haqidagi ma'lumotlarni olib bir biridan farqini aniqladik. (1-jadval). Bunda K-1 boshqa navlarga qiyosiy nav sifatida olindi.

Piyozchalarining to'liq unib chiqishi bo'yicha birinchi muddatda (1-sentyabr) Surxondaryo viloyatidan keltirilgan Ter-2, Ter-3, Ter-4 navlar qiyosiy navga nisbatan ancha barvaqtroq, Yujno fiolet navi esa juda kech unib chiqqanligi aniqlandi. O'simlik bo'yi bo'yicha Ter-2 navida 55,3 sm ni tashkil etdi va qiyosiy navga nisbatan uncha katta farq sezilmadi. Barg soni bo'yicha eng ko'p barg mahalliy K-1 navida 8 dona barg bilan ustunlik qildi. Barg uzunligi bo'yicha navlar orasidagi ko'rsatkichlar deyarli farq qilmadi. Faqat Ter-1 navida 24,3 sm bilan yuqori boshqalarga nisbatan yuqori bo'ldi. Barg eni bo'yicha ham farq uncha kattamas faqatgina Ter-3 navida o'rtacha 2,5 sm ni tashkil etdi. Bundan ko'rinib turibdiki birinchi muddatda Surxondaryo viloyatidan keltirilgan navlarda mahalliy yujno fiolet va qiyosiy K-1 naviga nisbatan morfologik ko'rsatkichlari yaxshiroq ekanligi ma'lum bo'ldi.

Ikkinchi muddatda bo'lsa piyozchalarning unib chiqishi bo'yicha Ter-4 navi qiyosiy nav bilan bir xil 11 kunda ekanligini aniqladik. O'simlikning bo'yi bo'yicha Ter-4 navida 52,3 sm ni, barg soni bo'yicha Yujno fiolet, Ter-1 va Ter-2 navlarida 6 tadan qiyosiy navda esa 8 ta ekanligini aniqlagan bo'lsak, bargining uzunligi bo'yicha Ter-4 navida 21,2 sm bo'lgan bo'lsa, eni bo'yicha Ter-1 navida 2,2 sm bilan boshqa navlarga nisbatan ustun bo'ldi. Umumiy tarzda ikkinchi muddatda Surxondaryodan olib keltirilgan navlar morfologik ko'rsatkichlari bo'yicha yuqori bo'lganligini kuzatdik. Olib borilgan tadqiqotlarimizda uchinchi muddatda sarimsoq piyoz navlarida piyozboshlarining unib chiqishi bo'yicha eng qisqa muddatda Ter-3 navida 13 kuni tashkil qilgan bo'lsa, o'simlik bo'yi bo'yicha Ter-1 navida 44,1 sm ni, barg soni bo'yicha ham xuddi shu Ter-1 navida 6 dona barg paydo qildi.

1-jadval

Sarimsoq nav namunalarining morfologik tavsifi, 2022-y.

Birinchi muddat (1-sentyabr)					
Nav nomi	piyozchalarning unib chiqishi	o'simlik bo'yi (sm)	Barg		
			soni, dona	uzunligi,sm	eni, sm
Yujno fiolet	12	35.1	7	22.1	2.1
K-1	9	55.2	8	23.1	2.0
Ter-1	12	46.1	7	24.3	2.3
Ter-2	8	55.3	7	23.3	2.3
Ter-3	6	52.4	6	23.1	2.5
Ter-4	9	55.1	7	23.4	2.4
Ter-5	10	54.5	5	23.1	2.4
Ikkinchi muddat (10-sentyabr)					

**TURLI TUPROQ-IQLIM SHAROITIDA ORGANIK QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARI YETISHTIRISHDA
INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASHNING DOLZARBLIGI MAVZUSIDAGI
XALQARO ILMiy-AMALIY ANJUMAN MATERIALLARI**

Yujno fiolet	14	34.3	6	21.2	1.9
K-1	11	53.2	8	22.4	1.8
Ter-1	14	41.3	6	21.0	2.2
Ter-2	13	52.2	6	20.3	2.1
Ter-3	12	50.2	5	21.1	2.0
Ter-4	11	52.3	5	21.2	1.9
Ter-5	12	51.3	5	21.1	1.9
Uchinchi muddat (20-sentyabr)					
Yujno fiolet	15	31.2	6	17.2	1.6
K-1	14	47.4	7	19.4	1.4
Ter-1	14	44.1	6	16.1	1.8
Ter-2	15	34.3	5	17.2	1.9
Ter-3	13	32.1	4	17.0	2.0
Ter-4	15	31.3	4	17.1	1.9
Ter-5	14	31.2	4	17.4	1.9

Barg eni bo'yicha Ter-3 navida 2,0 sm bilan boshqa navlarga nisbatan yuqori bo'ldi. Umumiy natijalarga e'tibor qaratadigan bo'lsak uchinchi muddatda ham Surxondaryo viloyatidan keltirilgan navlarda yaxshi natijalar olindi.

Xulosa. Turli xil ekish muddatlari sarimsoq piyozning morfologik ko'rsatkichlarining namoyon bo'lishiga ta'sir ko'rsatdi. Ya'ni Qoraqolpog'istonning janubiy hududlarida 1-sentyabrda ekilganda qolgan muddatlarga nisbatan o'simliklarda piyozchalarning tezroq ko'karib chiqishi, o'simliklarning bo'yi baland bo'lishi va o'z navbatida bargining uzun, sonining ko'p, barg enining katta bo'lishiga olib keldi.

Albatta bunga tuproq strukturasi yaxshi va ozuq moddalarga boy bo'lishi, o'simliklar tezroq unib chiqishida havo haroratining qulay bo'lishi muhim hisoblanadi.

Uchta muddat bo'yicha umumiy xulosa olsak birinchi muddatda Qoraqolpog'iston Respublikasining janubiy hududlarida Surxondaryo viloyatidan keltirilgan navlarda yaxshi natijalar olindi. Uchta muddatda ham bu navlarda morfologik ko'rsatkichlari bo'yicha ijobiy natijalarni ko'rsatdi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Balashev N.N, G.O.Zeman Sabzavotchilik. O'qituvchi-nashriyoti Toshkent 1977-y. 382-b.
2. Ostanauqulov T.E Zuyev V.I. qodirxo'jayev O.Q., Mevachilik va sabzavotchilik. Navro'z nashriyoti Toshkent-2019 y. 479-b.
3. Yunusov S.A. Sarimsoqpiyoz yetishtirish. (100 kitob to'plam). Nashriyot uyi "Tasvir"-2021. 3-b.